

TOHIR MALIK ASARLARIDA TEONIM VA TEOTOPONIMLARNING LINGVISTIK TAHLILI

To'xtayeva Sarvinoz

TerDU talabasi.

D.Ergasheva

Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10023757>

Annotatsiya. Ushbu maqolada teonimlar va teotoponimlarning lingvistik tahlili Tohir Malik asarlari asosida tahlilga tortilgan. Badiiy matnlardagi Alloh, saodat, ajr, qiyomat kabi so'zlar ma'naviy semasi o'zbek tilidagi izohli lug'ati asosida tahlil etilgan. Lingvistik tahlil xulosalari izohlangan.

Kalit so'zlar. Teonim, teotoponim, turdosh ot, atoqli ot, lingvistik tahlil, saodat, Alloh, ajr, qiyomat, leksema semasi.

LINGUISTIC ANALYSIS OF THEONYMS AND THEOTOPONYMS IN THE WORKS OF TOHIR MALIK

Abstract. In this article, linguistic analysis of theonyms and theotoponyms is drawn into analysis based on the works of Tohir Malik. Words such as God, happiness, reward, resurrection in artistic texts are analyzed on the basis of the Explanatory Dictionary of the spiritual semasi Uzbek language. Conclusions of linguistic analysis are explained.

Key words: Theonym, teotoponym, related horse, forked horse, linguistic analysis, Bliss, God, reward, resurrection, leksema semasi.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕОНИМОВ И ТЕОТОПОНИМОВ В РАБОТАХ ТАХИРА МАЛИКА

Аннотация. В этой статье лингвистический анализ теонимов и теотопонимов был подвергнут анализу на основе работ Тахира Малика. Такие слова, как Аллах, Саodat, аджр, апокалипсис в художественных текстах, были проанализированы на основе толкового словаря узбекского языка духовной семаси. Интерпретируются выводы лингвистического анализа.

Ключевые слова: Теоним, теотопоним, родственное существительное, именитая лошадь, лингвистический анализ, блаженство, Аллах, аджр, апокалипсис, лексема Сема.

Ma'lumki, nazariy yondashuvda leksemaning atash (denotativ) semasi deganda borliqdagi harakat-holat, narsa-predmet, miqdor, belgi – xususiyatini atovchi, nomlovchi sema tushuniladi. Bu semaning har birini mustaqil so'z turkumi – fe'l «harakat-holatni atash» semasi, ot «narsa-predmetni atash», son «miqdorni atash», sifat va ravish «belgini atash» semasi sifatida bevosita xususiylashtiradi. Atash semasi obyektiv borliq parchasiga muvofiq kelgani bois leksema sememasi tarkibidagi boshqa semalar (vazifa, ifoda)dan muhimroq ahamiyatga ega. Atrof-muhitda asosan biz ko'ra oladigan narsa-buyum hamda joy nomlari ot so'z turkumi doirasida o'rganiladi.

«Borliq yoki uning parchasini predmet sifatida atash» — ot turkumining umumiy grammatik ma'nosi. Bunda predmet tushunchasi mantiqiy emas, balki grammatik mohiyatga ega. Mantiqan jonsiz va bevosita sezgi a'zosiga ta'sir etuvchi narsa predmet deyiladi. Grammatikada esa u keng

ma'noda tushuniladi, «mavjudlik» mohiyatiga ega deb qaraladi. Ot borliqdagi bir turdagi predmetdan birining yoki shu turdagi predmetlarning umumiy nomini bildirishiga ko'ra atoqli va turdosh otga bo'linadi.

Atoqli ot bir xil predmet yoki hodisaning birini ajratib ko'rsatishga xizmat qiladigan ikkilamchi nom. Masalan, bola bir turdagi predmet (shaxs)ning umumiy va birlamchi nomi. Sherzod ana shu bir xil predmet (shaxs)dan birini ajratib ko'rsatish uchun xizmat qiladigan va bola atamasidan keyin qo'yilgan ikkilamchi nom. Atoqli ot matndan, nutq vaziyatidan uzilgan holda atash ma'nosiga ega bo'lmaydi, faqat kontekstda reallashadi. Masalan, (Sanam) so'zining atoqli yoki turdosh ekanligi shu so'zni qurshab turgan so'z yordamida anglashiladi.

Bu jihatdan atoqli ot olmoshga o'xshab ketadi. Bir jinsdagi predmetlarning umumiy nomini bildiruvchi ot turdosh ot deyiladi. Turdosh ot ot turkumiga kirgan so'zning asosiy qismini tashkil etadi (tog', qishloq, mashina, sevgi, muhabbat) Turdosh otda predmetlik va belgilik xususiyati yaxlitlashgan holda mavjud bo'ladi. Chunki har qanday narsa belgi-xususiyat majmui hisoblanadi. Atoqli va turdosh ot nafaqat lug'aviy semantikasi, balki grammatik xususiyati bilan ham farqlanadi. Masalan, atoqli ot, asosan, birlik sonda qo'llanadi. Ko'plik son shaklida butunlay boshqa ma'no bo'yog'iga ega bo'ladi: Farhodlar keldi kanal qazmoqqa (S.Ahmad "Ufq") [1.223]

Teonim hamda teotoponimlarni ham shu tasniflar asosida atoqli ot, teonim esa turdosh otlar guruhiga kiritish mumkin. Teonim (yunoncha — "teog" - xudo, "onoma" – atoqli ot) – Oллоhning nomi va atributlarining atoqli oti degan ma'noni bildiradi. Teonimlar tildagi juda qadimiy lug'aviy birliklar bo'lib, ularning paydo bo'lish davrlari insoniyatning o'ta ko'hna dunyodagi diniy qarashlari, animizm, totemizm, tabu, evfemizm singari tasavvurlari bilan bog'liqdir. Teotoponimlar ham xuddi teonimlar kabi yunonchadan olingan bo'lib "teog" - xudo, Alloh, "topos" - joy, "onoma"- ism,nom degan ma'nolarni bildiradi.

Umumiy qilib aytganda ilohiy joy nomlarini anglatuvchi termin hisoblanadi. *Saodat esa Allohning rahmatiga, marhamatiga yetishmoqlikdir. Saodatga pul topib olgan kabi yetishilmaydi.* [Tohir Malik, "Iblis devori", 3-b] Mazkur gapdagi "**saodat**" va "**Alloh**" so'zlari otning UGMga ko'ra turdosh otning teonimlar guruhiga kiradi. Bu so'zlar tub so'z bo'lib, "saodat" baxt, iqbol ma'nosidagi denotativ so'z hisoblanadi. Emotsionalligiga ko'ra betaraf so'z hisoblanadi. "Alloh (الله)" so'zi yaratuvchi zot ma'nosini beradi. *Kimki o'z qalbini marazlardan saqlashga e'tiborsiz ekan, uning bilgan bilmagan dardlari yanada ko'payadi. Zero solih amallarning ajri ham qalbga bog'liqdir.* [Tohir Malik, "Iblis devori", 12-b] Ushbu gapda "**solih**" hamda "**ajr**" so'zlari otning UGMga ko'ra turdosh otning teonimlar guruhiga mansub tub so'zlar siradiga kiradi. Shu bilan bir qatorda bu so'zlar islomiy tushuncha hisoblanadi. Bunda "solih" so'zi asli arabcha so'z bo'lib "salohiyatli", "ahamiyatli" degan ma'nolarni bildiradi. "Ajr" (أجر) so'zi ham arabcha so'z bo'lib "to'lanadigan haq", "mukofot" ma'nolarini beradi. Muqaddas "Qur'on"ga ko'ra, odamlar bu dunyodagi yaxshi ishlari uchun oxiratda ajrini topadi, ya'ni nasib etgan mo'min-musulmonlarga savobli ishlarievaziga turli maqom va martabalar, nozu ne'matlar beriladi. Ajr so'zi shu ma'nodagi sema hisoblanadi. *Shayton alayhila'na to Qiyomatga qadar odamzodga dushmanlik qilar ekan, to Qiyomatga qadar unga qarshi jang – ruhiy jang davom ertajakdir* [Tohir Malik, "Iblis devori", 14-b] Ushbu gapda ishtirok etgan "**shayton**", "**qiyomat**" so'zi otning UGMga ko'ra turdosh otning teonimlar guruhiga kiradi. Bu so'zlarning har ikkalasi tub so'z hisoblanadi. "Shayton" so'zi islom, xristianlik va boshqa dinlarning ta'limotlariga ko'ra, yovuz ruh yoki yovuz ruhlarning boshlig'i,

dunyodagi yovuzliklarning aybdori, odamlarni gunohga yetaklovchi kuch ma'nolarini bildiradi. Qur'onda „shayton“ so'zining sinonimi sifatida „iblis“ iborasidagi qo'llanilgan. Shayton so'zi firibgar, ayyor odamlarga nisbatan ham ishlatiladi. "Qiyomat" so'zi – diniy e'tiqodlarga ko'ra, go'yo bu dunyo tugagach, u dunyoda hamma tirilib, so'roqqa to'planadigan kun, oxirat, mahshar ma'nolarini bildiradi. *Marvon ibn Hakam Madinadan bir joyga safarga ketganlarida o'z o'rniga Abu Hirayrani qoldirib ketardilar.* [Tohir Malik, "Iblis devori", 46-b]. Ushbu gapdagi "Madina" so'zi otning UGMga ko'ra atoqli otning teotonimlar guruhiga kiradi. Ushbu joy nomi tub so'z bo'lib, qizlarga qo'yiladigan ismlardan biri hisoblanadi. Madina ismining kelib chiqishida ko'plab tarixiy manbaalar mavjud. Arabcha talqinda Saudiya Arabistonidagi muqaddas shahar, ziyoratgoh - Madinai Munavvara nomidan olingan. U "muqaddas shahar" "oltin shahar" deb tarjima qilinadi. Madina yunoncha Madlina nomidan olingan bo'lib, "kuch berish" degan ma'noni anglatadi. Shuningdek, Maddalena (Magdalena) ismining shakldoshi. (ingliz tilida) Madina — Maden (Madeni, Madenn) erkaklar isming qizlar va ayyollarga ishlatiladigan shakli, Breton tilidan tarjima qilinganda "baxtli, omadli" degan ma'noni anglatadi.

Keyin kalta soqolini silab "astag'firulloh" deb qo'ydi-da, irimga amal qilib o'ng tarafga qarab "tuf-tuf" deb qo'ydi [Tohir Malik, "Iblis devori", 9-b] Ushbu gapdaqtatnashgan asli arabchadan olingan, islomiy tushuncha hisoblanadigan "astag'firulloh" so'zi ham otning UGMga ko'ra turdosh otning teonimlar guruhiga kiradi. Ushbu so'z Allohdan afv so'rash, qilgan gunohlarida o'tish uchun tavba qilish ma'nolarini beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ijodkor asari diniy leksemalar, shu jumladan teonim va teotonimlarga juda boy. Jumladan tahlilga olingan namunalar misolida ham ko'rishimiz mumkinki, har bir ilohiy joy nomi, ilohiy termin, barchasi mohirona asar mazmuniga singdirilgan. Bu esa muallifning tildan foydalanish moahoratini ko'rsatadi.

REFERENCES

1. R. Sayfullayeva, B.Mengliyev, G.Boqiyeva va boshqalar "Hozirgi o'zbek adabiy tili" – Toshkent. 2009.
2. Abuzalova M.Q. Hozirgi o'zbek tili. Morfologiya, 1-qism. Mustaqil so'z turkumlari. (Ma'ruza matnlari). – Buxoro. 2003.
3. Bahridinova B.M. Hozirgi o'zbek adabiy tilidan mashqlar to'plami. II qism (Morfemika. Derivatsiya. Morfologiya), Qarshi, Nasaf n. 2005.
4. Mengliyev B.R. Hozirgi o'zbek tili. Morfemika. Derivatsiya. Morfologiya. II qism. Qarshi – 2005.
5. Nurmonov A., Shahobiddinova Sh., Iskandarova Sh. va boshqalar. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. Morfologiya.-T.: Yangi asr avlodi. 2001.- 182 b.
6. O'zbek tili grammatikasi. I tom. Morfologiya. Max.muh. G'.A.Abdurahmonov va boshq. T.: Fan, 1972.-610 b.
7. Sayfullayeva va boshq. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –T.: Yangi asr avlodi. 2009.
8. Zamonaviy o'zbek tili. Morfologiya. 1-jild. –T.: Mumtoz so'z. 2008.
9. Tohir Malik "Odamiylik mulki"ga doir suhbatlar" Toshkent. – 2010.
10. Tohir Malik "Iblis devori" (Qissa va hikoyalar to'plami), Toshkent –"O'qituvchi" nashriyoti. – 2018.